

INNOVASION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH SHAROITIDA KORXONALAR FAOLIYATIDA ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARIDAN FOYDALANISH

Isrofilov F.I., SamDAQU

Annotasiya: ushbu maqolada innovasion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida korxonalar faoliyatida zamonaviy marketing konsepsiyalaridan foydalanish yo'llari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: innovasiya, raqobat, marketing, konsepsiya, strategiya.

Аннотация: В статье описаны способы использования современных маркетинговых концепций в деятельности предприятий при формировании инновационной экономики.

Ключевые слова: инновация, конкуренция, маркетинг, концепция, стратегия.

Annotation: This article describes the ways to use modern marketing concepts in the activities of enterprises in the formation of an innovative economy. Keywords: innovation, competition, marketing, concept, strategy.

Keywords: innovation, competition, marketing, concept, strategy.

Innovasion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida turli sohalaridagi korxonalar faoliyatini tahlil qilish va unda marketingni qo'llashni va rejalashtirishni takomillashtirish juda dolzarbdir. Korxonalar faoliyatida marketing vositalaridan foydalanish uchun tobora qulay sharoitlar yaratilmoqda. Raqobatchilar bilan keskin kurashda korxonani boshqarish tizimining faoliyatida asosiy masala uning faoliyati, strategiyasi va taktikasini bozorning va iste'mol sohasining uzluksiz o'zgarib turuvchi vaziyatiga iloji boricha maksimal moslashtirishdan iborat. Marketing tamoyillarining O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida tobora keng qo'llanishi korxonalar tomonidan olib borilayotgan harakatlarda namoyon bo'lmoqda. Hozirgi vaqtda bozorni muntazam ravishda o'rganib borish har bir korxonaning eng dolzarb masalasiga aylanib qolgan. Marketing ishlab chiqarishni xaridor ehtiyojiga moslashtirib, talab va taklifni muvozanatida erishgan holda, uni tashkil etgan korxonalar va tashkilotlarga yuqori foyda keltirishdir. Bunga erishish uchun marketing bir qator muhim vazifalarni hal etmog'i lozim:

- xaridorlar (iste'molchilar) ehtiyojini o'rganish va aniqlash;

- tovarlarga bo'lgan ichki va tashqi talablarni o'rganish; - korxonaning faoliyatini xaridorlar ehtiyojiga moslashtirish;

- avvalo talab va taklif to'g'risida olingan ma'lumotlar asosida bozorni o'rganish;

- tovarlar reklamasini tashkil etish, xaridorlarni tovarlarni sotib olishda qiziqishini ortirish;

- tovar yaratuvchi yoki uni sotuvchi korxonalar tadqiqotlarini amalga oshirish uchun ma'lumotlar to'plash va tahlil qilish;

- tovarni bozorga chiqarishdagi barcha xizmat to'g'risida ma'lumotlar olish;

- to'ldiruvchi tovarlar va o'rmini bosuvchi tovarlar to'g'risida axborotlar yig'ish;

- tovarlarga bo'lgan talabni istiqbollash, ularni amalga oshirishni nazorat qilishdan iboratdir.

Marketing axborotlarini tizimli tahlil qilish, talab va taklifning taxminiy hisobini ishlab chiqishga imkon beradi. Bu siz esa sotishning maqbul darajasini belgilash mumkin emas. Bunday darajada odatda, minimum, maksimum oralig'ida hisoblash chiqiladi. Marketing maqsadiga erishishda reklama ham muhimdir. Reklamaning vazifasi- mavjud bozor segmentini mustahkamlash, yangi xaridorlarni jalb qilish, yangi bozorlar tashkil qilishdir. Marketing tizimida

reklamaning asosiy xususiyati – uzluksiz ta'sir va doimiy yangilanishdir. Shu bilan birga xaridor psixologiyasi tovar va firma bog'lanib qolish xususiyatiga ham egadir.

Sotishni rag'batlantirish marketingning vazifalaridan biri bo'lib, bozorga chiqarilgan tovarni rejalashtirilgan sotish darajasini ta'minlashga imkon beradi. Bu ishlab chiqarish xarajatlarini qoplash va foyda olish demakdir. Sotishni rag'batlantirishning quyidagi faol shakllari mavjud, bular ko'rgazma savdo, yarmarkalar, maxsus savdo xizmatidan foydalanish va arzon baholar.

Marketing tizimida sotish siyosati – bu tovar davriy harakatini tashkil etish jarayonidir. U tovar massasining ishlab chiqaruvchidan to iste'molchigacha bo'lgan harakatining har bir bosqichida qabul qilinadigan qarorlarga ta'sir qilishning aniq tahlilini talab qiladi. Bu holda sotish deganda ishlab chiqarish bilan savdo orasidagi barcha aloqalar tushuniladi. U ulgurji va chakana savdoni, tashish va saqlashni o'z ichiga oladi. Bizning iqtisodiy sharoitimizda marketingning tovar siyosati kabi vazifasi ham muhim ahamiyatga ega. Har tomonlama o'ylab yuritilgan tovar siyosati resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Tovar siyosati har bir ishlab chiqarilgan mahsulotning aniq iste'molchilar guruhiga mo'ljallangan bo'lishini ta'minlaydi, ya'ni har qanday tovar aniq iste'mol manziliga ega bo'lishi kerak.

Marketing konsepsiyalari – tadbirkorlik faoliyati rivojlanishining har xil bosqichlariga uning yo'nalishini belgilaydigan g'oya, qarashlar tizimidan iboratdir. Shu bilan birga marketing konsepsiyasi bu korxonaning, tashkilotning yoki kishining iste'molchilarga mo'ljallangan, integrasiyalashgan maqsadli falsafasi tushuniladi. Shu vaqtda ikkita konsepsiya paydo bo'ldi, ya'ni ishlab chiqarishni takomillashtirish va tovarni takomillashtirish, keyinchalik tijorat harakatlarini jadallashtirish konsepsiyalari. Strategik marketing konsepsiyasi asosida iste'molchilar va raqobatchilarga yo'naltirilganlik yotadi. Strategik marketing mazmuni iste'molchilar ehtiyojlarini qondirish va bir vaqtning o'zida yaxshiroq iste'mol xususiyatlariga ega bo'lgan tovarni yaratish yoki pastroq narx qo'yish orqali raqobatchilarga nisbatan ustunlikka erishishdan iborat.

Ijtimoiy – axloqiy marketing konsepsiyasi shakllanib bormoqda. U nafaqat bitta shaxsning, balki butun jamiyat ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Korxonalar foydasi xaridor ehtiyojlari va jamiyat manfaatlarining o'ziga xos muvofiqlashuvi va o'zaro

bog'lanishi sodir bo'ladi. Ijtimoiy-iqtisodiy marketing bilan bog'liq bo'lgan, katta ijtimoiy jamoalarning davlat siyosatining muammolariga diqqatini qaratuvchi mega-marketing paydo bo'ldi. Jamiyat hayoti axborotlashtirish kuchaygan sharoitda korxonaning xaridor bilan bevosita munosabatda bo'lishi imkoniyati vujudga keladi. Ommaviy marketingdan alohidalashgan marketingga o'tish kuzatiladi. Shunday yo'nalishlardan biri munosabatlar marketingi konsepsiyasi zamonaviy telekommunikasiya vositalaridan foydalangan holda iste'molchilar bilan yakka tartibda munosabatlarni iloji boricha mustahkamlashga yo'naltiriladi va yakuniy natija xaridorlar ehtiyojlarini barqaror qondirish evaziga foyda olish mumkin. Axborotlar davri bo'lgan bugungi kunda savolni iste'molchi bermoqda "Menga aynan shu narsa kerak, balki siz uni ishlab chiqarasiz". Raqobat konsepsiyasi muhitida marketing qarorlarini qabul qilish raqobatlashuvning oqilonaligi deb qabul qilinadi. Raqobatbardoshlik marketing konsepsiyasining harakatda keltiruvchi asosiy kuchi sifatida maydonga chiqadi. Har qanday korxonada, firma, hamkorlarning asosiy maqsadi iste'molchilar talabini qondira oladigan raqobatbardosh tovar yaratish va shu asosda foydaga erishish hisoblanadi.

Marketing harakatlarining barchasidan bir vaqtda foydalanish lozim, mana shundagina marketingli faoliyat iste'molchidan sanoat korxonalariga va savdoga, ulardan esa qarama-qarshi yo'nalishdagi uzluksiz axborot oqimini ta'minlaydi. Marketingni qo'llashdan oldin avvalambor sharoitni, eng asosiy ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasini hisobga olish lozim, chunki marketing murakkab jarayon, harakat va sabr-toqat talab qiluvchi, shu bilan birga tez samara beruvchi ishdir. U bir tomondan aholining etarli darajada yuqori bo'lgan ehtiyoji va talabiga, uning xarid qobiliyatiga, ikkinchi tarafdan tovar va xizmatlarni tanlashdagi erkinlikka javob berishi kerak. Bozor harakatining katta radiusini ta'minlash uchun tovar assortimentini tez-tez o'zgartirish, uni ommaviy ravishda o'zlashtirishga javob beradigan bo'lishi lozim. Bularning barchasi talab va taklifni muvozanatlashtirishga imkon beradi. Bundan tashqari marketingli faoliyat yuritish uchun, korxonani boshqarish va rejalashtirish tizimidan, taqsimot, ichki bozordagi va tashqi savdodagi aloqalar, yuqori darajada jihozlardan, bozor kanallari orqali sotishdan iborat tashkiliy masalalarni hal qilish zarur.

Bugungi kunda barcha tovar ishlab chiqaruvchilar, iste'molchilar va shu bilan birga boshqa soha xodimlari ham marketing konsepsiyalari nuqtai nazaridan fikr lay olishlari va undan samarali foydalanishlari lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Qulmatova B., Abdurazzaqov J. RAQAMLASHTIRISH-YANGI IQTISODIY TEXNOLOGIYALARNING ASOSIY TAMOIYILLARI //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 25-27.
2. Xashimova N. IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MAKROIQTISODIY O'SISH ISTIQBOLLARI //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 69-74.
3. Yurnusova M. A. DEVELOPMENT TRENDS AND SPECIFIC FEATURES OF SERVICE INDUSTRIES

DURING THE TRANSITION TO THE PATH OF INNOVATIVE DEVELOPMENT //Publishing House "Baltija Publishing". – 2023.

4. Isomiddin o'g'li S. S. RAQAMLI IQTISODIYOT BUGUNGI KUNDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 18. – №. 1. – С. 243-248.

5. Qaxramon o'g'li R. B. RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI //E Conference Zone. – 2022. – С. 215-220.

6. Rasulev D. XXI ASRDA JAHON IQTISODIYOTIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4. – №. 1.

7. Qulmatova B., Abdurazzaqov J. RAQAMLASHTIRISH-YANGI IQTISODIY TEXNOLOGIYALARNING ASOSIY TAMOIYILLARI //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 25-27.

8. Xaydarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 151-156.

9. Yo'ldoshmaxmudov S. et al. DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT PROSPECTS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 951-955.

10. Komilova Mukammal Shavkatovna Abdixoliqov Jamshid Abdixalilovich. "USE OF MARKETING STRATEGY AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES." International journal of advanced research in education, technology and management 2.3 (2023).

11. Komilova, M. Sh. "O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI." Евразийский журнал академических исследований 2.3 (2022): 575-584.

12. Sh, Komilova M. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING TIZIMLI RIVOJLANISHIDA BOSHQARUV USLUBLARINING O'RNI." Journal of marketing, business and management 1.5 (2022): 53-57.

13. Gary Armstrong. Philip Kotler. Michael Marker. Marketing in introduction. England, 2016, paperback: 720 pages, Pearson.

14. Эргашходжаева Ш.Д.Қосимова М.С.Маркетинг.Т.ТДИУ, 2016.- 2026.

